

Людмила Єршова
Наталя Кулалаєва

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ

**РОБОЧА ПРОГРАМА
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
НАУКОВА УСТАНОВА ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ**

Кафедра професійної освіти і навчання

ЗАТВЕРДЖЕНО:

вченою радою Наукової установи
Інститут професійно-технічної освіти НАПН
України (протокол № 7 від 15 червня 2020 р.)
Голова вченої ради В.О. Радкевич

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОК 11 «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ»

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 01 Освіта
Спеціальність: 015 Професійна освіта
Освітня програма: Професійна освіта
Спеціалізація: теорія і методика професійної освіти
Тип дисципліни: обов'язкова

Київ – 2020

Робоча програма «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ»
для здобувачів наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 01
«Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за
спеціалізаціями)

Розробники:

Єршова Людмила Михайлівна, доцент кафедри професійної освіти і
навчання, доктор педагогічних наук;
e-mail: yershova67@ukr.net

Кулалаєва Наталя Валеріївна, завідувач лабораторії технологій
професійного навчання, доктор педагогічних наук, доцент.
e-mail: culture2016@ukr.net

Форма навчання – денна/заочна

Семестр – 3

Кількість кредитів ECTS – 2

Форма підсумкового контролю – залік

Мова викладання – українська

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри професійної освіти і
навчання

Завідувач кафедри професійної освіти і навчання
Самойленко О.А.
(протокол № 9 від 11 червня 2020 р.)

© Л.М.Єршова, 2020

© Н.В.Кулалаєва, 2020

© ІТТО НАПН України, 2020

1. Опис навчальної дисципліни
«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ»

Таблиця 1

<i>Найменування показників</i>	<i>Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень</i>	<i>Характеристика навчальної дисципліни</i>	
		<i>денна форма навчання</i>	<i>заочна форма навчання</i>
Кількість кредитів 2	Галузь знань 01 Освіта	Обов'язкова	
Модулів	Спеціальність: 015 Професійна освіта	Рік підготовки	
Змістових модулів 2		2-й	
Загальна кількість годин 60		Семестр	
		3	
Розподіл годин: аудиторних – 16 год, самостійної роботи 44 год.	Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий) рівень	Лекції	
		8 год	
		Практичні, семінарські	
		8 год	
		Самостійна робота	
		44 год	
		Вид контролю:	
залік			

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%) – 25 % та 75 %.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Інноваційні технології в професійній освіті» є однією із складових циклу дослідницької та академічної підготовки докторів філософії (PhD) в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України. Спрямована на підготовку майбутніх докторів філософії до викладацької й дослідницької діяльності у закладах фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти, навчально (науково)-методичних центрах (кабінетах) професійно-технічної освіти. Ґрунтується на базових знаннях дисциплін психолого-педагогічного циклу, отриманих у ході бакалаврської та магістерської підготовки.

Викладається на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та відноситься до обов'язкових дисциплін циклу загальної підготовки. Вивчається на 2 курсах (3 семестр). Форма підсумкового контролю – залік. Обсяг – 2 кредити ECTS (60 год.).

Предметом дисципліни є викладацька й дослідницька діяльність з використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Інноваційні технології в професійній освіті» є формування у майбутніх докторів філософії компетентностей щодо проектування, використання та вдосконалення інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти.

Завданнями вивчення дисципліни «Інноваційні педагогічні технології в професійній освіті» є:

- опанування майбутніми докторами філософії концептуальними та теоретичними положеннями щодо використання технологічного підходу в освіті,
- ознайомлення із інноваційними педагогічними технологіями й оволодіння методикою їхнього проектування та використання в освітньому процесі;
- розвиток креативності, критичності, інноваційності та готовності до впровадження інноваційних педагогічних технологій у практику викладацької діяльності, а також їхнього вдосконалення;
- формування позитивного ставлення і прагнення майбутніх докторів філософії до критичного сприйняття існуючого масиву педагогічних інновацій, їх творчого використання у педагогічній діяльності, а також створення, оприлюднення й популяризації власних педагогічних інновацій.

Результати навчання. У ході вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен набути таких результатів:

Знати/знання (згідно ПР 03. Демонструвати знання основних концепцій, моделей освіти, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напрямку; ПР 06. Виявляти знання з основ теорії педагогіки,

психології та методики викладання, усвідомлення професійної значущості цих знань, наявність потреби постійного вдосконалення професійних знань, умінь, навичок та педагогічної майстерності):

- знати теоретичні основи використання технологічного підходу в освіті, критерії технологічності навчання;
- класифікувати та розрізняти педагогічні технології;
- знати сутність, особливості використання та проектування інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі;
- критично осмислювати переваги й недоліки використання різних педагогічних технологій у викладацькій діяльності.

Уміти/уміння (згідно ПР 05. Створювати та пояснювати нові знання шляхом проведення дослідження, розширювати передові напрями галузі знань; ПР 07. Критично використовувати наукові теорії та засвоєні теоретичні знання при розв'язанні практичних дослідницьких завдань, обирати й використовувати відповідні засоби для побудови технології дослідження; ПР 13. Володіти комплексом умінь та навичок, необхідних для здійснення всіх видів навчально-виховної роботи у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої і вищої освіти, застосовувати різноманітні технології навчання у викладанні, удосконалювати свої педагогічні знання з метою їх творчого застосування в теорії й практиці навчання й виховання студентів):

- проектувати власні педагогічні технології;
- приймати рішення щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у практику педагогічної діяльності;
- використовувати та адаптувати педагогічні інновації до вимог та умов освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти.

Комунікація (згідно ПР 09. Критично мислити, застосовувати методи аналізу і синтезу, інтерпретувати, узагальнювати результати науково-дослідницької діяльності; ПР 15. Уміти з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну стратегію з суб'єктами взаємодії, застосовувати демократичні технології прийняття колективних рішень, враховуючи власні інтереси і потреби інших, використовувати ефективні стратегії спілкування залежно від ситуації):

- генерувати ідеї, креативно та критично мислити;
- забезпечувати ефективну комунікацію у процесі запровадження інноваційних педагогічних технологій;
- дотримуватись етичних принципів комунікації у навчанні;
- оцінювати, переймати та розповсюджувати досвід використання інноваційних педагогічних технологій.

Відповідальність і автономія (згідно ПР 18. Виявляти ініціативу та соціальну відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень, у складних і непередбачуваних ситуаціях, у професійних або еквівалентних контекстах, пов'язаних із освітою; ПР 19. Визначати рівень особистісного і професійного розвитку формувати програми самовдосконалення і саморозвитку, виявляти здатність до самоорганізації професійної діяльності):

- автономність та ініціативність у процесі розроблення та використання сучасних педагогічних інновацій у науково-дослідницькій та освітній діяльності;
- здатність до особистої та соціальної відповідальності за розроблення

та використання педагогічних інновацій в освітньому процесі закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-наукової програми доктора філософії спеціальності 015 «Професійна освіта» (спеціалізація «Теорія і методика професійної освіти») в галузі знань 01 «Освіта» (табл. 1, 2).

Таблиця 2

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, що формуються під час вивчення навчальної дисципліни «Інноваційні технології в професійній освіті» у відповідності до освітньо-наукової програми «Професійна освіта»

Шифр компетентності	Компетентності	Шифр програмних результатів	Програмні результати навчання
1	2	3	4
Загальні компетентності (ЗК)			
ЗК 1.	Критичність мислення. Здатність до критичного аналізу, оцінювання й синтезу нових і складних ідей, до участі в критичному діалозі.	ПР 07.	Критично використовувати наукові теорії та засвоєні теоретичні знання при розв'язанні практичних дослідницьких завдань, обирати й використовувати відповідні засоби для побудови технології дослідження.
		ПР 09.	Критично мислити, застосовувати методи аналізу і синтезу, інтерпретувати, узагальнювати результати науково-дослідницької діяльності.
ЗК 2.	Дослідницькі навички. Здатність ініціювати, спроектувати та виконати наукове дослідження, яке призводить до нових знань.	ПР 18.	Виявляти ініціативу та соціальну відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень, у складних і непередбачуваних ситуаціях, у професійних або еквівалентних контекстах, пов'язаних із освітою.
		ПР 19.	Визначати рівень особистісного і професійного розвитку формувати програми самовдосконалення і саморозвитку, виявляти здатність до самоорганізації професійної діяльності.
ЗК 3.	Креативність. Здатність генерувати нові ідеї та досягати наукових цілей.	ПР 05.	Створювати та пояснювати нові знання шляхом проведення дослідження, розширювати передові напрями галузі знань.
Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)			

ФК 2.	Здатність через оригінальне дослідження виявити нове знання, унікальні дані, нові інтерпретації, інноваційні методи, обґрунтовані рішення у новому контексті в галузі вивчення або в передовій професійній практиці.	ПР 03	Демонструвати знання основних концепцій, моделей освіти, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напрямку.
ФК 5.	Здатність до аналізу, осмислення, планування й підготовки різних типів занять за різною структурою у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої і вищої освіти, використання технологій навчання студентів і формування у них навичок самостійно здобувати знання.	ПР 06.	Виявляти знання з основ теорії педагогіки, психології та методики викладання, усвідомлення професійної значущості цих знань, наявність потреби постійного вдосконалення професійних знань, умінь, навичок та педагогічної майстерності.
		ПР 15.	Уміти з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну стратегію з суб'єктами взаємодії, застосовувати демократичні технології прийняття колективних рішень, враховуючи власні інтереси і потреби інших, використовувати ефективні стратегії спілкування залежно від ситуації.
		ПР 18.	Виявляти ініціативу та соціальну відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень, у складних і непередбачуваних ситуаціях, у професійних або еквівалентних контекстах, пов'язаних із освітою.
ФК 10.	Здатність до розроблення та реалізації проектів, включаючи власні дослідження, що дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв'язання значущих соціальних, наукових, культурних, етичних	ПР 15	Уміти з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну стратегію з суб'єктами взаємодії, застосовувати демократичні технології прийняття колективних рішень, враховуючи власні інтереси і потреби інших, використовувати ефективні стратегії спілкування залежно від ситуації.

	та інших проблем.		
ФК 11.	Здатність здійснювати викладацьку діяльність у різних типах закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої і вищої освіти, застосовуючи інноваційні форми, методи, засоби, технології навчально-виховної роботи.	ПР 06.	Виявляти знання з основ теорії педагогіки, психології та методики викладання, усвідомлення професійної значущості цих знань, наявність потреби постійного вдосконалення професійних знань, умінь, навичок та педагогічної майстерності.
		ПР 13.	Володіти комплексом умінь та навичок, необхідних для здійснення всіх видів навчально-виховної роботи у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої і вищої освіти, застосовувати різноманітні технології навчання у викладанні, удосконалювати свої педагогічні знання з метою їх творчого застосування в теорії й практиці навчання й виховання студентів.

Таблиця 3

**Матриця відповідності компетентностей результатам навчання
НРК за дисципліною «Інноваційні педагогічні технології в професійній
освіті»**

Класифікація компетентностей за НРК	<i>Знання</i>	<i>Уміння</i>	<i>Комунікація</i>	<i>Відповідальність та автономія</i>
	Зн1 Концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності	Ум1 Спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв'язання значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переосінки вже існуючих знань і професійної практики Ум2 Започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу ґрунтового наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності Ум3 Критичний аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей	К1 Вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому К2 Використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях	ВА1 Демонстрація значної авторитетності, інноваційності, високий ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність, постійна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності ВА2 Здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення
Загальні компетентності				
ЗК1 Критичність мислення. Здатність до критичного аналізу, оцінювання й синтезу нових і складних ідей, до участі в критичному діалозі.	Зн1	Ум1, Ум3	К1	ВА1, ВА2
ЗК2 Дослідницькі навички. Здатність ініціювати, спроектувати та виконати наукове дослідження, яке призводить до нових знань	Зн1	Ум2		ВА1
ЗК3 Креативність. Здатність генерувати нові ідеї та досягати наукових цілей	Зн1	Ум1, Ум3	К1	ВА1, ВА2
ФК2. Здатність через оригінальне дослідження виявити нове знання, унікальні дані, нові інтерпретації, інноваційні методи,	Зн1	Ум1, Ум2, Ум3	К1	ВА1

обґрунтовані рішення у новому контексті в галузі вивчення або в передовій професійній практиці.				
ФК 5. Здатність до аналізу, осмислення, планування й підготовки різних типів занять за різною структурою у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої і вищої освіти вищому навчальному закладі, використання технологій навчання студентів і формування у них навичок самостійно здобувати знання.	Зн1	Ум1, Ум3	К1	ВА1, ВА2
ФК 10. Здатність до розроблення та реалізації проектів, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв'язання значущих соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем	Зн1	Ум1, Ум2, Ум3	К1, К2	ВА1, ВА2
ФК 11. Здатність здійснювати викладацьку діяльність у різних типах закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої і вищої освіти, застосовуючи	Зн1	Ум1	К1, К2	ВА1, ВА2

інноваційні форми, методи, засоби, технології навчально-виховної роботи.				
--	--	--	--	--

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Таблиця 4

Структура навчальної дисципліни

№ з/п	Назва теми	Кількість годин			
		Денна/ заочна форма навчання			
		Усього	У тому числі		
Л*	Пр*		С/р*		
Змістовий модуль I. Інноваційні педагогічні технології					
1	Технологічний підхід в освіті.	6	2		4
2	Технології предметно-орієнтованого навчання. Технології особистісно-орієнтованого навчання	6	2		4
3	Технології інтерактивного навчання	8		2	6
4	Технології продуктивного та евристичного навчання	8		2	6
Змістовий модуль II. Проектування та вдосконалення інноваційних педагогічних технологій					
5	Сучасні технології контролю й оцінювання навчальних досягнень	8		2	6
6	Інноваційні педагогічні технології, розроблені в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України	8		2	6
7	Проектування інноваційних педагогічних технологій	8	2		6
8	Розроблення педагогічних технологій у власному науковому дослідженні	8	2		6
Загальний обсяг		60	8	8	44

Л* – лекція; Пр* – практичне заняття; С/р* – самостійна робота

Таблиця 5

Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Застосування тренінгів в освітньому процесі	2
2	Кейси в професійному навчанні	2
3	Технологія оцінювання результатів проектного навчання	2
4	Розроблення технології проектного навчання для окремої дисципліни	2

Теми для самостійної роботи

№ з/п	Назва теми для самостійної роботи	Кількість годин
1	Історико-філософські аспекти розвитку технологізації навчання.	4
2	Історія виникнення особистісного підходу в педагогіці	4
3	Особливості, форми та структура навчальної дискусії.	6
4	Історія виникнення та різновиди технологій продуктивного навчання	6
5	Рефлексивний контроль у навчанні.	6
6	Аналіз публікацій науковців Інституту з проблем розроблення та використання інноваційних педагогічних технологій	6
7	Підходи до проектування інноваційних педагогічних технологій	6
8	Методика розроблення педагогічних технологій у власному науковому дослідженні. Трансфер технологій і авторське право.	6

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ**Змістовий модуль I. Інноваційні педагогічні технології****Тема 1. Технологічний підхід в освіті. Технології предметно-орієнтованого навчання.**

Загальна характеристика поняття «технологічний підхід в освіті». Технологізація навчання як нагальна потреба сучасної освіти. Ідентифікації понять: «педагогічна технологія», «освітня технологія», «технологія навчання», «методика навчання». Критерії технологічності навчання. Класифікація педагогічних технологій. Загальна характеристика та особливості інноваційних технологій в професійній освіті. Проектування інноваційних педагогічних технологій.

Технології предметно-орієнтованого навчання: сутність, особливості та класифікація. Технологія програмованого навчання. Модульне професійне навчання: сутність, принципи, особливості. Структурування змісту навчального матеріалу в модульному навчанні. Технологія концентрованого навчання. Технологія повного засвоєння знань. Рівні засвоєння навчальної інформації. Таксономія навчальних цілей Б. Блума. Технологія контекстного навчання. Технологія інтегрованого навчання. Умови використання технологій предметно-орієнтованого навчання.

Тема 2. Технології особистісно-орієнтованого навчання

Особистісний підхід у педагогічній науці. Цілі та завдання особистісно-орієнтованих технологій. Технології індивідуалізованого та диференційованого навчання. Різномірне навчання. Діагностування

навчальних можливостей. Умови використання особистісно-орієнтованих технологій.

Тема 3. Технології інтерактивного навчання

Інтерактивне навчання: сутність, цілі, принципи застосування. Технології інтерактивного навчання. Умови та особливості проведення ефективних навчальних дискусій. Прийоми активізації учасників дискусії. Технологія навчальних дебатів. Відмінність дебатів і дискусій. Формати дебатів і порядок їхнього проведення. Технологія кооперативного навчання. Технологія ігрового навчання. Види, особливості й етапи дидактичних ігор. Технологія тренінгового навчання. Правила проведення тренінгу. Структура тренінгового заняття. Методи, методики та прийоми тренінгової роботи. Умови використання технологій інтерактивного навчання.

Тема 4. Технології продуктивного та евристичного навчання

Технології продуктивного навчання: сутність, історія виникнення, особливості, різновиди. Технологія проектного навчання: поняття та специфіка. Поняття навчального проекту. Класифікація навчальних проектів. Сутність, принципи і правила розробки навчальних проектів, етапи реалізації проектного навчання. Педагогічні умови застосування проектної технології в сучасних закладах освіти. Кейс-технологія навчання: сутність, призначення історія використання у навчанні. Поняття кейсу і вимоги до його розробки. Стадії кейс-технології. Етапи роботи з кейсом. Методи кейс-технології. Схема аналізу практичних ситуацій. Джерела пошуку кейсів. Технологія навчального портфоліо: поняття «навчального портфоліо»; сутність та принципи технології навчального портфоліо. Етапи розробки та структура навчального портфоліо. Види навчального портфоліо. Процедура усної презентації і захисту портфоліо. Критерії оцінювання навчального портфоліо. Переваги, недоліки та умови використання технологій продуктивного навчання.

Поняття про евристику та евристичне навчання. Різновиди евристичних технологій навчання. Технологія проблемного навчання: сутність і теоретичні основи. Етапи реалізації технології проблемного навчання. Рівні проблемності. Правила формулювання суперечностей та створення проблемних ситуацій. Технологія розвитку критичного мислення: сутність, історія виникнення та розповсюдження, значення для сучасної освіти. Поняття та ознаки критичного мислення. Стадії технології критичного мислення. Методи і прийоми технології критичного мислення: сутність, особливості використання. Теорія розв'язання винахідницьких завдань (ТРВЗ) Г.Альтшулера та технологія формування творчої особистості. Методи творчого вирішення проблем (мозковий штурм, синектика, метод інверсії, аналізу і синтезу фантастичних ідей, морфологічний аналіз та ін.). Технологія навчання як дослідження: історія виникнення технології, мета й завдання. Види навчально-дослідницьких завдань. Послідовність процесу

навчання за технологією дослідження. Переваги, недоліки та умови використання технологій евристичного навчання.

Змістовий модуль II. Проектування та вдосконалення інноваційних педагогічних технологій

Тема 5. Сучасні технології контролю і оцінювання навчальних досягнень

Поняття і зміст контрольної-оцінювальної діяльності у навчанні. Специфіка педагогічного контролю. Функції контролю у навчанні. Компоненти контрольної-оцінювальної діяльності. Етапи, види, форми та методи навчального контролю. Поняття інноваційного контролю та оцінювання у навчанні. Контроль і оцінка у традиційному та інноваційному навчанні за В.Я.Ляудіс. Принципи та дидактичні засоби реалізації інноваційно-зорієнтованого контролю. Інноваційні технології контролю навчання. Поняття рефлексивного контролю. Форми та методи реалізації рефлексивного контролю знань. Зворотний зв'язок у навчанні. Технологія ігрового контролю. Технологія тестового контролю знань. Особливості рейтингової системи контролю успішності навчання. Умови та етапи реалізації рейтингової технології контролю навчання.

Тема 6. Інноваційні педагогічні технології, розроблені в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України

Особистісно-розвивальні педагогічні технології у професійній освіті: ознаки, особливості, етапи проектування. Технології колективної розумової діяльності та розвитку критичного мислення в професійній освіті. Методичні засади розроблення проектних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галузей. Концепція проектного професійного навчання в закладах професійної освіти. Методики організації проектної діяльності у ПТНЗ, розроблення проектних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галузей та оцінювання результатів їхнього проектного професійного навчання. Технологія мотивації учнів ЗП(ПТ)О до розвитку професійної кар'єри. Технологія розвитку кар'єрних орієнтацій учнів ЗП(ПТ)О.

Тема 7. Проектування інноваційних педагогічних технологій

Процедура проектування інноваційних педагогічних технологій. Постановка цілей. Визначення елементів та проектування змісту навчання. Вибір форми, методів і засобів навчання. Розроблення мотиваційного циклу. Розроблення технологічної карти, визначення запланованих результатів та алгоритмів діяльності здобувачів освіти. Використання конструктора навчальних занять (за А. Гіном).

Тема 8. Розроблення педагогічних технологій у власному науковому дослідженні

Вибір педагогічної технології, доцільної для використання у власному педагогічному дослідженні. Методика розроблення педагогічної технології у власному педагогічному дослідженні. Визначення суб'єктів, цілей та етапів методики. Побудова проекту методики та його апробація. Експериментальна перевірка методики та її коригування. Трансфер технологій і авторське право.

3. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні, наочні, пояснення викладача й організації самостійної роботи здобувачів, їхньої підготовки до вивчення матеріалу, що передбачає підвищення інтересу, пізнавальної потреби, актуалізацію базових знань, необхідних умінь і навичок; вивчення нового матеріалу; конкретизації й поглиблення знань, набуття практичних умінь і навичок, що сприяють використанню пізнаного інтересу; контролю й оцінки результатів навчання, опора на індуктивні й дедуктивні, аналітичні й синтетичні методи, організації діяльності здобувачів, стимулювання діяльності, наприклад, конкурси, змагання, ігри, заохочення й інші методи перевірки й оцінки знань.

Репродуктивний метод. Характеризується застосуванням вивченого на основі зразка або правила. Діяльність здобувачів є алгоритмічною, тобто відповідає інструкціям, розпорядженням, правилам – в аналогічних до представленого зразка ситуаціях.

Метод проблемного викладу. Використовуючи будь-які джерела й засоби, викладач, перш ніж подати матеріал, визначає проблему, формулює пізнавальне завдання, а потім, розкриваючи систему доведень, порівнюючи погляди, різні підходи, демонструє спосіб розв'язання поставленого завдання. При цьому здобувачі також долучаються до наукового пошуку.

Частково-пошуковий, або евристичний метод. Його суть – організація активного пошуку розв'язання визначених викладачем (чи самостійно сформульованих) пізнавальних завдань або під його керівництвом, або на основі евристичних програм і вказівок. Процес мислення набуває продуктивного характеру, але його поетапно спрямовує й контролює викладач або самі здобувачі під час виконання відповідних завдань.

Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, визначення проблем і завдань та стислого усного або письмового інструктажу здобувачі самостійно вивчають літературні та електронні джерела, ведуть спостереження й виміри та виконують інші пошукові дії. Ініціатива, самостійність, творчий пошук виявляються в дослідницькій діяльності найповніше. Методи навчальної роботи безпосередньо переходять у методи, які імітують, а інколи й реалізують науковий пошук. Так, під час вивчення теми «Проектування інноваційних педагогічних технологій» здобувачі в малих групах або індивідуально виконують проект технології на основі вивчених раніше тем.

4. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Види контролю: поточний, підсумковий.

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль.

Форма контролю: залік.

При поточному контролі результатів навчання здобувачів під час вивчення дисципліни оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо) під час роботи на лекційних заняттях, виконання і захисту завдань самостійної роботи здобувача.

Поточний контроль під час проведення лекційних занять спрямований на оцінювання активності та ініціативності здобувачів, якості їхньої роботи, творчого підходу тощо. Форми проведення поточного контролю під час лекційних навчальних занять: усне опитування, дискусії, кейс, проектне навчання, мозковий штурм та ін. Для перевірки засвоєння навчального матеріалу, здобутих вмінь використовується усне опитування, презентація результатів діяльності, само- і взаємооцінювання тощо.

Поточний контроль за результатами опанування змістового модулю передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які здобувач набув після опанування певної завершеної частини навчального матеріалу з дисципліни й включає різні типи завдань: відкриті запитання та практичні завдання (аналіз ситуацій, генерування ідей, розробка плану дискусії тощо). При відповіді на відкриті запитання критеріями, оцінювання є правильність, повнота і ґрунтовність відповіді, висловлювання власної точки зору та наведення прикладів. При виконанні практичних завдань – глибина аналізу, правильність та ґрунтовність відповіді.

Поточний контроль результатів виконання завдань самостійної роботи передбачає перевірку, оцінювання та аналіз результатів діяльності - проектування навчальних занять з використанням інноваційних педагогічних технологій, підготовки дидактичних матеріалів, роботи з електронними освітніми ресурсами тощо). При перевірці робіт враховується самостійність, своєчасність та якість їх виконання, творчий підхід тощо.

Окрім виконання визначених індивідуальних завдань можуть також додатково враховуватись такі *види активностей здобувача*:

- проходження тренінг-курсів чи дистанційних курсів з використання інноваційних педагогічних технологій (за наявності відповідного документу про їх закінчення);
- участь в майстер-класах, форумах, конференціях, семінарах, зустрічах з проблем використання інноваційних педагогічних технологій (з підготовкою есе, прес-релізу, інформаційного повідомлення тощо, що підтверджено навчальною програмою заходу чи відповідним сертифікатом);
- участь у науково-дослідних та прикладних дослідженнях з проблем використання інноваційних педагогічних технологій (в розробленні анкетних форм, проведенні опитувань, підготовці та проведенні фокус-груп, обробці

результатів дослідження, підготовці звіту, презентації результатів тощо, що підтверджується демонстрацією відповідних матеріалів);

- підготовка та проведення лекцій, практичних занять, майстер-класів, зустрічей з використанням інноваційних педагогічних технологій для здобувачів молодших рівнів вищої освіти ЗВО (молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів), учнів коледжів та шкіл (у межах профорієнтаційної роботи), що підтверджується наявністю відповідних довідок, відгуків, фото і відеоматеріалів тощо;

- підготовка наукових публікацій, навчальних матеріалів, інформаційних оглядових матеріалів, енциклопедичних оглядових статей з проблем використання інноваційних педагогічних технологій тощо.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами у процесі вивчення дисципліни «Інноваційні педагогічні технології в професійній освіті» передбачає:

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);

- посилення на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Порушенням академічної доброчесності вважається:

- *академічний плагіат* – оприлюднення (частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження, та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства;

- *самоплагіат* – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів, як нових наукових результатів;

- *фабрикація* – вигадкування даних чи фактів, що використовуються в наукових дослідженнях аспіранта;

- *фальсифікація* – свідомо зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються наукових досліджень;

- *списування* – використання письмових робіт із зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

- *обман* – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності як: повторне проходження

оцінювання (підсумковий модульний контроль, підготовка індивідуального завдання за іншою темою, тези, стаття, есе тощо).

Перевірка усіх індивідуальних робіт здобувачів на наявність академічного плагіату проводиться викладачем або спеціально призначеним для цього працівником Інституту за допомогою програмного продукту, що використовується в Інституті з визначенням рівня унікальності роботи.

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок здобувачів з дисципліни «Інноваційні педагогічні технології в професійній освіті» проводиться у формі заліку.

Залік – форма підсумкового контролю рівня засвоєння здобувачем навчального матеріалу з окремої дисципліни виключно на підставі результатів поточного контролю рівня знань, умінь та навичок здобувачів з окремої дисципліни.

Контроль знань і умінь здобувачів (поточний і підсумковий) з дисципліни «Інноваційні педагогічні технології в професійній освіті» здійснюється згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Рейтинг здобувача із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. Він складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 50 балів, і рейтингу з атестації (залік) – 50 балів.

Критерії оцінювання рівня знань на практичних заняттях. Під час практичних заняттях здобувачі з кожної теми виконують індивідуальні завдання. Рівень знань оцінюється: «відмінно» – здобувач дає вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді не менш ніж на 90 % запитань, виконує правильно вправи, демонструє знання навчального матеріалу, здійснює узагальнення та наводить висновки, акуратно оформлює завдання, відвідує заняття; «добре» – здобувач володіє знаннями навчального матеріалу, але допускає незначні помилки у формулюванні понять, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді, відвідує лекції; «задовільно» – здобувач дає правильну відповідь не менше ніж на 60 % запитань, або на всі запитання дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає суттєві помилки, що виправляє за допомогою викладача; «незадовільно з можливістю повторного складання» – здобувач дає правильну відповідь не менше ніж на 35 % запитань, або на всі запитання дає необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає суттєві помилки.

Підсумкова (загальна оцінка) навчальної дисципліни. Є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове тестування рівня засвоєності теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання практичних індивідуальних завдань. Підсумкова оцінка виставляється після повного вивчення навчальної дисципліни, що виводиться як сума проміжних оцінок за змістові модулі. Остаточна оцінка рівня знань складається з рейтингу з

навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 50 балів, і рейтингу з атестації (залік) – 50 балів.

5. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ

Таблиця 7

Поточне оцінювання та самостійна робота										Залік	Сума
Змістовий модуль 1					Змістовий модуль 2					50	100
T1	T2	T3	T4	ПЗК1	T5	T6	T7	T8	ПЗК2		
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		

T1, T2, ..., T8 – тема програми, ПЗК1, ПЗК2 – підсумковий змістовий контроль.

Оцінювання здобувачів відбувається згідно Положення «Про екзамени та заліки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України».

Переведення даних 100-балової шкали оцінювання в 4-балову та шкалу за системою ECTS здійснюється у такому порядку (табл. 8).

Таблиця 8

Шкала оцінювання, що використовується в ПТО та ECTS

Оцінка за шкалою, що використовується в ПТО	Оцінка за національною шкалою	Оцінка у формі заліку	Оцінка за шкалою ECTS
90-100	відмінно	зараховано	A
80-89	добре	зараховано	B
70-79			C
66-69	задовільно	зараховано	D
60-65			E
21-59	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання заліку	FX
0-20	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	F

Здобувачі, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості в термін, що становить для здобувачів денної форми навчання — не пізніше 2-х робочих днів після проведення останнього аудиторного заняття з дисципліни.

6. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Робоча навчальна програма.
2. Силабус робочої програми
3. Опорні конспекти лекцій.
4. [База даних педагогічних інновацій наукових співробітників ІТТО НАПН України](#)
5. [Презентації педагогічних інновацій наукових співробітників ІТТО НАПН України](#)
6. База [авторефератів](#) і [дисертацій](#) ІТТО НАПН України

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Теорія і практика впровадження інноваційних технологій навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників : монографія / [П. Г. Лузан, В. М. Манько, Л. В. Нестерова, Г. М. Романова]; за заг. ред. Г. М. Романової. К. : ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2014. 216 с. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/8012/>
2. Теорія і практика проектного навчання у професійно-технічних навчальних закладах: монографія / [В. М. Аніщенко, М. В. Артюшина, Т. М. Герлянд, Н. В. Кулалаєва, Г. М. Романова, М. М. Шимановський та ін.] ; за заг. ред. Н. В. Кулалаєвої. Житомир: «Полісся», 2019. 208 с. URL: <https://ivet.edu.ua/repozytarii/produksiia-ndr/302-products-0116u004143/951-teoriia-i-praktyka-proektnoho-navchannia-u-profesiino-tekhnichnykh-navchalnykh-zakladakh-elektronnyi-resurs>
3. Проектна діяльність учнів професійно-технічних навчальних закладів: тренінг-курс: навч. посібник / [В. М. Аніщенко, М. В. Артюшина, Т. М. Герлянд, Н. В. Кулалаєва, М. М. Шимановський та ін.] ; за заг. ред. Н. В. Кулалаєвої. Київ : ІТТО НАПН України, 2018. 180 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/712110/1/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_.pdf
4. Підготовка педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до розроблення та застосування проектних технологій професійного навчання: тренінг курс: навч. посібник / [Аніщенко В. М., Кулалаєва Н. В., Романова Г. М., Пашенко Т. М., Шимановський М. М. та ін.] ; за заг. ред. Г. М. Романової. Київ : ІТТО НАПН України, 2018. 192 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/718065/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8_.pdf
5. Проектні технології навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів: довідник / [Глущенко О. В., Романов Л. А., Пашенко Т. М., Пятничук Т. В., Шимановський М. М.] ; за заг. ред. Л. А. Романова. Київ : ІТТО НАПН України, 2018. 128 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/720947/1/14_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
6. Педагогічні технології у професійній підготовці кваліфікованих робітників : довідник / Романова Г. М., Артюшина М. В., Слатвінська О. А. – К. : Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2015. – 87 с. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/165884/1/%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%86%D0%94%D0%9D%D0>

[%98%D0%9A.pdf](#)

7. Застосування особистісно-розвивальних педагогічних технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників (методичні рекомендації для педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, працівників науково-навчально-методичних центрів (кабінетів) професійнотехнічної освіти МОН України) / М. В. Артюшина, Я. Ю. Білоконь, І. Б. Дремова, О. Б. Кошук, І. А. Мося, Т. М. Пащенко, Г. М. Романова; за ред. Г. М. Романової. К. : Ін-т проф.-тех. освіти НАПН України, 2014. 132 с. URL:

https://lib.iitta.gov.ua/7253/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf

8. Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів ПТНЗ / М. В. Артюшина, І. Б. Дремова, Т. М. Герлянд, П. Г. Лузан, І. А. Мося, Л. А. Романов, М. Л. Росток, О. А. Слатвінська, О. О. Сліпич – К. : ПТТО НАПН України, 2015. – 198 с. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/106821/>

9. Герлянд, Т. М., Кулалаєва, Н. В., Пащенко, Т. М., Романова, Г. М., Романов, Л. А. Веб-квест у професійному навчанні: методичні рекомендації для педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів; за заг. редакцією Т. М. Герлянд. Житомир: «Полісся», 2019. 141 с. URL:

<https://lib.iitta.gov.ua/712105/1/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82.doc.pdf>

10. Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі : навч. посіб. / [за ред. М.В.Артюшиної, О.М.Котикової, Г.М.Романової]. – К. : КНЕУ, 2007. – 528 с.

11. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт.: В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с.

12. Романова Г. М. Підготовка викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій: монографія / Г.М. Романова; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – К., 2009. – 252 с.

Додаткова література

1. Галузинский В.М., Євтух М. В. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. – К.: Інтел., 1995. – 168 с.

2. Головінський І. З. Педагогічна психологія: навч. посіб. для вищої шк. – К.: Аконт, 2003. – 288с.

3. Артюшина М. В. Психологічні та педагогічні основи підготовки студентів економічних спеціальностей до інноваційної діяльності: монографія / М. В. Артюшина. – К. : КНЕУ, 2009. – 271, [1] с.

4. Гін А. О. Прийоми педагогічної техніки : Вільний вибір. Відкритість. Діяльність. Зворотний зв'язок. Ідеальність : [посібник для вчителів] / А. О. Гін. – 2-ге вид., доп. – Луганськ, СПД Резников В.С., 2007. – 100 с.

5. Гончаров С. М. Креативні методи навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу : навч.-метод. посіб. / [С. М. Гончаров, Т. А. Костюкова, О. М. Губницька та ін.]; за заг. ред. проф. С. М. Гончарова. – Рівне : НУВГП, 2007. – 116 с.

6. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н. П. Наволокова. — Х.: Вид. група «Основа», 2012. — 176 с.

7. Паламарчук В. Ф. Першооснови педагогічної інноватики. Т.1. – К.: Знання України, 2005. – 420 с.

8. Тягло О.В. Критичне мислення: Навч. посібник. – Х.: Основа, 2008. – 189 с.

Інформаційні ресурси:

1. Європа 2020: стратегія розумного, стійкого і всеосяжного зростання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://ec.europa.ua/europe2020/index-en.htm>. – Назва з екрана.
2. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України № 1556-VII від 01.07.2014 // Законодавство / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18> – Назва з екрана.
3. Про освіту [Електронний ресурс] : Закон України № 2145-VIII від 05.09.2017 // Законодавство / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> – Назва з екрана.
4. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 600 від 01 черв. 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5555> – Назва з екрана.
5. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій [Електронний ресурс] : Постанова Каб. Міністрів України № 1341 від 23 листоп. 2011 р. // Законодавство / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF> – Назва з екрана.
6. Про затвердження плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016 – 2020 рр. [Електронний ресурс] : Розпорядження Каб. Міністрів України № 1077-р від 14 груд. 2016 р. // Нормативно-правова база / Урядовий портал : єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. – Режим доступу : <http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249663048> – Назва з екрана.
7. Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік [Електронний ресурс] : Розпорядження Каб. Міністрів України № 275 від 03 квіт. 2017 р. // Законодавство / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D1%80> – Назва з екрана.
8. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» [Електронний ресурс] : Указ Президента України № 5/2015 від 12 січ. 2015 р. // Законодавство / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015> – Назва з екрана.